

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 215-222

Licenced by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13984706)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13984706>

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP N 5 Koto Balingka

Efni Lestarida¹, Muhiddinur Kamal²¹²UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, IndonesiaE-mail : efnilestarida01@gmail.com¹, muhiddinurkamal@uinbukittinggi.ac.id²

Abstract

This research was based on the problems encountered, such as low motivation to learn about Islamic religious education of students, low level of education of students' parents, low value of students' learning of Islamic religious education because parents did not understand their children's learning so they could not accompany them in learning. The aim of this research is to find out whether there is an influence and how much influence parents' educational background has on the motivation to learn Islamic religious education in class VIII students at SMP N 5 Koto Balingka. This research is an *ex-post facto* type of research with a quantitative approach using correlational study. The subjects in the research population were all 30 class VIII students at SMP N 5 Koto Balingka. The sample for this research is the entire population because if there are less than 100 subjects then it is better to take all of them. Data collection techniques use questionnaires or questionnaires. The data analysis technique used is the normality test, homogeneity test. Then the hypothesis test was carried out using the *t* test and coefficient of determination. Data processing uses SPSS 26. The self-test results obtained were T_{count} of 3.396 and T_{table} of 1.669 and the significant value of parental educational background was $0.003 \leq 0.05$, meaning that H_0 was rejected and H_a was accepted. So it means that parents' educational background influences the motivation to learn Islamic religious education of class VIII students at SMP N 5 Koto Balingka. Meanwhile, the coefficient of determination (R^2) is 0.330, so the influence of parents' educational background on motivation to learn Islamic religious education in class VIII students at SMP N 5 Koto Balingka is 33%.

Keywords: Parental Educational Background, Learning Motivation, and Islamic Religious Education

Abstrak

Pelitian ini dilator belakang oleh permasalahan akan ditemui oleh permasalahan akan ditemui seperti rendahnya motivasi belajar pendidikan agama islam siswa, rendahnya pendidikan orang tua siswa, rendahnya nilai pembelajaran pendidikan agama islam pe& didik karena orang tua tidak memahami pembelajaran anaknya sehingga tidak bisa mendampingi belajar. Tujuan dari penelitian ini buat mengetahui apakah terdapat pengaruh & seberapa besar pengaruh latar belakang pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar pendidikan agama islam atas pe& didik kelas VIII SMP N 5 Koto Balingka. Penelitian ini yakni penelitian jenis penelitian akan di gunakan adalah *ex-post facto* atas pendekatan kuantitatif menggunakan study correlational. Subjek akan menjadi populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa siswi kelas VIII di SMP N 5 Koto Balingka akan berjumlah 30 orang. Sampel penelitian ini ialah seluruh populasi karena apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semuanya. Teknik pengumpulan data menggunakan Angket / kuesioner. Teknik analisis data akan digunakan adalah tes normalitas, tes homogenitas. Kemudian dilakukan tes hipotesis atas tes *t* & koefisien detrmnasi. Proses pengolahan data menggunakan SPSS 26. Hasil diri tes akan didapatkan yaitu T_{hitung} sebesar 3.396 & T_{bagan} sebesar 1,669 & nilai signifikan latar belakang pendidikan orang tua $0,003 \leq 0,05$ artinya H_0 ditolak H_a diterima. Sehingga diartikan bahwa latar belakang pendidikan orang tua berpengaruh terhadap motivasi belajar pendidikan agama islam pe& didik kelas VIII SMP N 5 Koto Balingka. Sedangkan koefisien determinasi (R^2) 0,330 atas demikian pengaruh latar belakang pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar pendidikan agama islam atas pe& didik kelas VIII SMP N 5 Koto Balingka berpengaruh sebesar 33%.

Kata kunci: Latar Belakang Pendidikan Orang Tua, Motivasi Belajar, & Pendidikan Agama Islam

Article Info

Received date: 10 Oktober 2024

Revised date: 17 Oktober 2024

Accepted date: 23 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Pembelajaran yakni sesuatu cara akan dijalani & dijalani oleh orang dalam bagan membuat diri dalam kehidupannya. Dalam cara penataran terjalin suatu interaksi berlatih & membimbing akan dicoba siswa/siswi & pengajar buat menggapai tujuan pembelajaran.

Era modern akan bertumbuh cepat semacam atas dikala ini, pembelajaran diharapkan bisa meningkatkan mutu Pangkal Energi Orang (SDM) buat bisa menggapai tujuan Pembelajaran Nasional di Indonesia. Begitu juga ditegaskan dalam Hukum RI No 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pembelajaran Nasional Ayat II Artikel 3 bersuara:

Pembelajaran Nasional berperan meningkatkan keahlian & membuat karakter & peradaban bangsa akan bergengsi dalam bagan mencerdaskan kehidupan bangsa, bermaksud buat bertumbuhnya kemampuan siswa/siswi supaya jadi orang akan beragama & bertakwa atas Tuhan Akan Maha Satu, bermoral agung, segar, berpendidikan, cakap, inovatif, mandiri, & jadi masyarakat negeri akan demokratis & bertanggung jawab.

Orang merambah bumi pembelajaran lewat cara berlatih buat penunjang keinginan hendak Pembelajaran, dalam cara itu timbul akibat akan bisa bawa pergantian tindakan orang akan dipengaruhinya. Bersamaan atas bertumbuhnya ilmu wawasan & teknologi menuntut tiap orang buat memperlengkapi dirinya lewat pembelajaran / bimbingan akan lebih bagus alhasil sanggup memperlengkapi diri atas kemajuan akan terdapat. Salah satu buat memperlengkapi diri yakni pembelajaran, bagus resmi / non resmi.

Dorongan akan dipunyai oleh tiap siswa/siswi tidak seluruh serupa. Dorongan bisa ditinjau dari 2 watak, ialah dorongan esensial & dorongan ekstrinsik. Dorongan esensial yakni kemauan berperan akan diakibatkan penganjur dari dalam orang, sebaliknya dorongan ekstrinsik yakni dorongan akan keberadaannya sebab akibat dari luar orang. tujuan dorongan yakni buat menggerakkan / menggugah seorang supaya mencuat kemauan & kemauannya buat melaksanakan suatu alhasil bisa mendapatkan hasil / menggapai tujuan khusus.

Keluarga ialah area awal akan dialami oleh anak & salah satu aspek akan memastikan kesuksesan pembelajaran seseorang anak sehabis di sekolah & warga. Sebab dalam keluarga anak awal kali dididik & diajari & di dalam area keluargalah banyak durasi akan ada buat seseorang anak buat meningkatkan wawasan & keterampilannya & para orang berumur pula mempunyai banyak durasi bersama buah hatinya buat membimbing wawasan & kemampuan buah hatinya.

Tiap orang berumur mempunyai kerangka balik pembelajaran akan berbeda- beda. Orang berumur berakal mulai dari Sekolah Bawah, Sekolah Menengah Awal, Sekolah Menengah Atas, hingga akademi besar. Orang berumur akan mempunyai kerangka balik Sekolah Bawah dalam ceria anak mempunyai keterbatasan ilmu wawasan bila dibanding atas orang berumur akan berakal Sekolah Menengah Awal Terus menjadi besar tingkatan pembelajaran seorang hingga terus menjadi besar pula ilmu wawasan akan dipunya alhasil bermacam sikap orang berumur dalam membimbing, berikan bimbingan & membuat dorongan atas anak berhubungan atas cara tidak langsung atas hasil sekolah buah hatinya.

Tiap orang berumur pasti memiliki tingkatan pembelajaran resmi akan berbeda- beda, tiap kadar pembelajaran akan dipunyai oleh orang berumur pasti hendak jadi desakan dorongan berlatih akan berbeda- beda pula atas diri seseorang anak. Dorongan berlatih ialah desakan pelopor buat melaksanakan aktivitas berlatih akan dipengaruhi oleh aspek dalam & eksternal & memusatkan aktivitas berlatih atas tujuan akan di idamkan, dorongan akan timbul sebab aspek dari dalam diri partisipan diucap dorongan esensial. Berlainan atas dorongan esensial, dorongan ekstrinsik yakni dorongan akan timbul sebab aspek dari luar diri siswa/siswi.

Berpangkal atas hasil pemantauan akan periset jalani di SMP N 5 Koto Balingka ditemui kalau dorongan berlatih Pembelajaran Agama Islam siswa/siswi sedang kecil. rendahnya dorongan berlatih siswa/siswi ini diisyaratkan atas sedang terdapatnya siswa/siswi akan kurang memerhatikan pelajaran & membolos dikala mata penataran berjalan." Pasti banyak aspek akan mempengaruhinya, alhasil keadaan akan begitu timbul dalam sikap seseorang anak / siswa/siswi salah satunya semacam minimnya edukasi, bimbingan, & dorongan akan diserahkan oleh orang berumur, terus menjadi besar tingkatan pembelajaran seorang hingga terus menjadi besar pula ilmu wawasan akan dipunya alhasil bermacam sikap orang berumur dalam membimbing, berikan bimbingan & membuat dorongan atas anak berhubungan atas cara tidak langsung atas sikap siswa/siswi di sekolah, orang berumur akan mempunyai kerangka balik Pembelajaran akan bagus pasti hendak lebih menguasai kalau kesuksesan siswa/siswi dalam cara penataran tidak cuma di mempengaruhi oleh edukasi & bimbingan & dorongan guru di sekolah namun siswa/siswi pula menginginkan edukasi & bimbingan & dorongan akan diserahkan oleh kedua orang tuanya, perihal ini akan pastinya hendak mempengaruhi dorongan berlatih atas diri siswa/siswi.

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai riset kuantitatif akan bermaksud mencoba Anggapan dari data- data akan digabungkan cocok atas filosofi & rancangan lebih dahulu. Tipe riset akan dipakai yakni Riset ex-post facto atas pendekatan kuantitatif memakai study correlational. Riset ini terdiri atas 2(2) elastis ialah elastis leluasa(independence variable) Kerangka balik pendidikan orang berumur & elastis terikat(dependent variable) Dorongan berlatih pembelajaran agama islam. Pengumpulan informasi dicoba atas memakai lembar angket, akan diisi langsung oleh semua santri. Jumlah populasi riset ini 30 orang siswa/siswi & ilustrasi riset ini sebesar 30 orang siswa/siswi cocok atas opini suharsimi Arikunto, Bila subjeknya kurang dari 100, lebih bagus didapat seluruh alhasil penelitiannya yakni riset populasi, & bila subjeknya lebih besar dari 100 bisa didapat 10- 15% / 20- 25% / lebih. Dalam riset ini siswa/siswi di mintak buat memuat lembar angket cocok atas penanda, maksudnya diserahkan atas responden buat menjawabnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Atas buatan ini hendak dijabarkan 5 utama riset:(1) hasil percobaan coba instrumen(2) hasil percobaan normalitas(3) hasil percobaan homogenita(4) percobaan anggapan riset.

1. Seberapa besar akibat kerangka balik pembelajaran orang berumur keatas dorongan berlatih pembelajaran agama islam atas siswa/siswi kategori VIII SMP N 5 Koto Balingka

Atas riset ini buat membuat cerminan / pemaparan dari riset akan telah dicoba di alun- alun. Buat memperoleh informasi mengenai utama riset, periset memakai instrumen berbentuk angket. Angket akan terdiri dari 50 biji pertanyaan berbentuk persoalan atas 4 pengganti balasan. Atas rincian jumlah pertanyaan buat elastis(X) kerangka balik pembelajaran orang berumur terdapat 2 biji pertanyaan & terdapat 30 biji pertanyaan buat elastis(Y) dorongan berlatih pembelajaran agama islam. Buat mengenali besar akibat kerangka balik pembelajaran orang berumur keatas dorongan berlatih pembelajaran agama islam atas siswa/siswi kategori VIII SMP N 5 Koto Balingka, hingga butuh dicoba hasil percobaan coba instrumen informasi angket akan didapat dalam riset, hasil percobaan prasyarat analisa informasi & hasil percobaan anggapan riset.

Hasil Percobaan Coba Instrumen

1) Percobaan validitas

Percobaan keabsahan yakni percobaan akan dicoba buat ketelitian sesuatu item / instrument informasi dalam mengukur apa akan mau diukur.

**Tes Validitas
Latar Pendidikan Orangtua**

Pernyataan	r_{bagan}	r_{hitung}	Keterangan
1	0,361	0,866	Valid
2	0,361	0,869	Valid

Berpangkal atas hasil kalkulasi keabsahan persoalan angket kerangka balik pembelajaran orang berumur anak didik, ada 2 persoalan akan di jawab 30 orang siswa/siswi, instrumen angket diklaim asi, sebab angka rhitung $\geq$ rbagan.

Bagan Tes validitas Motivasi belajar

Penyataan	r_{tabel}	r_{hitung}	Keterangan
1	0,361	0,764	Valid
2	0,361	0,586	Valid
3	0,361	0,690	Valid
4	0,361	0,830	Valid
5	0,361	0,670	Valid
6	0,361	0,815	Valid
7	0,361	0,755	Valid
8	0,361	0,381	Valid
9	0,361	0,410	Valid
10	0,361	0,660	Valid
11	0,361	0,823	Valid
12	0,361	0,891	Valid
13	0,361	0,804	Valid
14	0,361	0,797	Valid
15	0,361	0,884	Valid
16	0,361	0,730	Valid
17	0,361	0,817	Valid
18	0,361	0,378	Valid
19	0,361	0,513	Valid
20	0,361	0,503	Valid
21	0,361	0,743	Valid
22	0,361	0,718	Valid
23	0,361	0,774	Valid
24	0,361	0,442	Valid
25	0,361	0,486	Valid
26	0,361	0,393	Valid
27	0,361	0,752	Valid
28	0,361	0,752	Valid
29	0,361	0,757	Valid
30	0,361	0,787	Valid

Berdasarkan hasil perhitungan validitas butir soal pernyataan angket pembentukan karakter religus, terdapat 30 butir soal pernyataan instrumen angket dinyatakan valid, karena nilai $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{bagan}}$.

1) Tes Reliabilitas Angket

Hasil tes Reliabilitas instrument Latar belakang pendidikan Otang tua

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of items</i>
0,671	2

Berpangkal atas bagan diatas dikenal angka Cronbach' s Alpha(a) sebesar 0, 671 $\geq$ 0, 60. bisa disimpulkan kalau angket kerangka balik pembelajaran orang berumur mempunyai biji pertanyaan statment akan reliabel.

**Tes Reliabilitas
Motivasi Belajar PAI
Reliability Statistics**

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of items</i>
0.960	30

Berpangkal atas bagan diatas dikenal angka Cronbach' s Alpha(a) sebesar 0, 671 $\geq$ 0, 60. bisa disimpulkan kalau angket dorongan berlatih pembelajaran agama islam siswa/siswi mempunyai biji pertanyaan statment akan reliabel.

Berpangkal atas riset akan sudah dicoba di SMP N 5 Koto Balingka atas menabur angket atas semua siswa/siswi buat mengenali seberapa besar akibat kerangka balik pembelajaran orang berumur keatas dorongan berlatih pembelajaran agama islam.

b. Hasil Percobaan Prasyarat Analisi Data

1) Hasil Percobaan Normalitas

Percobaan normalitas memakai Kolmogorov Smimov sebab asi & cocok atas ilustrasi akan berjumlah besar. Ada pula hasil dari percobaan normalitas selaku berikut:

Bagan Hasil Tes Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	22.98818747
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.100
	Negative	-.110
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan hasil bagan diatas dikenal angka sig normalisnya 0. 200 akan berarti lebih besar dari angka penting 0, 05. Alhasil bisa disimpulkan kalau informasi berdistribusi wajar & bisa dilanjutkan buat pengetesan hipotesis..

1) Percobaan homogenitas

Buat memastikan ilustrasi riset akan bagus & sama, periset mengutip informasi dari angket mengenai kerangka balik pembelajaran orangtua & dorongan berlatih agama akan disebar atas kategori VIII SMP N 5 Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat selaku kategori akan hendak dicoba homogenitas, sampelnya.

Sehabis menganalisa informasi & pengetesan homogenitas, hingga didapat informasi kalau angket kerangka balik pembelajaran orang berumur & dorongan berlatih agama yakni informasi sama alhasil bisa dijadikan ilustrasi riset. Ada pula hasil percobaan homogenitasnya dihidangkan atas bagan selanjutnya ini.

Percobaan anggapan t

Percobaan t dipakai buat mencoba seberapa jauh akibat elastis X keatas elastis Y akan dipakai dalam riset atas cara perseorangan dalam menerangkan elastis terpaut. Percobaan t dipakai buat mencoba tingkatan penting dari akibat elastis bebas atas cara persial keatas elastis dependent.

a. Dependent Variable: dorongan berlatih pai

Hasil output koefisien diperoleh Thitung sebesar 3,396 & Tbagan sebesar 1,669 & angka penting kerangka balik pembelajaran orang berumur $0,003 \leq 0,05$ maksudnya H_0 ditolak H_a diperoleh. Alhasil diartikan kalau kerangka balik pembelajaran orang berumur mempengaruhi keatas dorongan berlatih pembelajaran agama islam siswa/siswi kategori VIII SMP N 5 Koto Balingka.

Koefisien Determinasi

Angka koefisien pemastian / R squer bermanfaat buat memperhitungkan & memandang seberapa besar akibat akan diserahkan elastis X ialah kerangka belakan pembelajaran orang berumur keatas elastis Y dorongan berlatih pembelajaran agama islam siswa/siswi. Bisa dikenal atas bagan beriku:

Bagan hasil tes koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.600 ^a	.330	.320	7.395
a. Predictors: (Constant), latarbekang pendidikan orang tua				

Dari hasil koefisien pemastian(R squer) atas table diatas bisa dilihat dari output bentuk summary bisa dikenal angka koefisien pemastian(R squer) sebesar 0,330. Supaya mengenali besar kecilnya akibat kerangka balik pembelajaran orang berumur keatas dorongan berlatih pembelajaran agama islam siswa/siswi di SMP N 5 Koto Balingka hingga didetetapkan atas metode koefisien pemastian selaku selanjutnya:

$$\begin{aligned} KD &= R^2 \times 100\% \\ &= 0,330 \times 100\% \\ &= 33\% \end{aligned}$$

Berpangkal atas informasi diatas didapat hasil sebenarnya besar akibat kerangka balik pembelajaran orang berumur keatas dorongan berlatih pembelajaran agama islam siswa/siswi di SMP N 5 Koto Balingka sebesar 33%. Jadi bisa dikategorikan akibat kerangka balik pembelajaran orang berumur keatas dorongan berlatih pai dalam jenis sedang

PEMBAHASAN

Cerminan kenyataan Kerangka Balik pembelajaran orang berumur siswa/siswi kategori VIII di SMP N 5 Koto Balingka.

Berdasarkan hasil riset kerangka balik pembelajaran orang berumur lewat angketbakan disebar atas mengutip ilustrasi sebanyak 30 siswa/siswi akan mana kerangka balik pembelajaran orang berumur dibuat jadi perbuatan tingkatan ialah:

Tingkatan pembelajaran dasar

Pembelajaran bawah berupa sekolah bawah(SD) & perguruan ibtida' iyah(MI) / wujud lain akan cocok.

a. Tingkatan pembelajaran menengah

Dalam perihal ini tahapan pembelajaran akan diartikan yakni sekolah menengah awal(SMP) & Perguruan tsanawiyah(MTS) / wujud lain akan cocok.

b. Tingkatan pembelajaran menengah atas Tahapan pembelajaran akan dimasuk yakni sekolah menengah atas(SMA) & Perguruan aliyah(MA).

c. Tingkatan pembelajaran tinggi

Pembelajaran besar ialah perkembangan pembelajaran menengah atas akan diselenggarakan buat mempersiapkan siswa/siswi jadi badan warga akan mempunyai keahlian akademik & handal akan bisa mempraktikkan, meningkatkan & menghasilkan ilmu wawasan, teknologi & keelokan.

Berpangkal atas hasil riset kerangka balik pembelajaran orang berumur di SMP N 5 Koto Balingkan kebanyakan kerangka balik pembelajaran orang berumur siswa/siswi yakni berakhir pembelajaran tingkat bawah SD / MI & pembelajaran tingkat menengah awal SMP / MTS.

Cerminan kenyataan Dorongan berlatih pembelajaran Agama Islam atas siswa/siswi kategori VIII di SMP N 5 Koto Balingka

Berpangkal atas riset mengenai dorongan berlatih pembelajaran agama islam atas siswa/siswi lewat angket akan disebar atas mengutip ilustrasi sebesar 30

siswa/siswi dimana penanda dorongan berlatih bisa diamati dari perbuatan penanda ialah:

- a. Terdapatnya ambisi & kemauan sukses.
- b. Terdapatnya desakan & keinginan dalam berlatih.
- c. Terdapatnya impian & angan-angan era depan.
- d. Terdapatnya apresiasi dalam berlatih.
- e. Adanya aktivitas akan menarik dalam berlatih.
- f. Terdapatnya area akan mendukung alhasil membolehkan seorang
- g. partisipan didik bisa berlatih atas bagus.

Berpangkal atas hasil riset dorongan berlatih pembelajaran agama islam anak didik di SMP N 5 Koto Balingka terkategori sedang

Akibat kerangka balik pembelajaran orang berumur keatas dorongan berlatih pembelajaran agama islam siswa/siswi kategori VIII di SMP N 5 Koto Balingka

Berpangkal atas hasil riset & hasil analisa informasi membuktikan kalau ada akibat kerangka balik pembelajaran orang berumur keatas dorongan berlatih pembelajaran agama islam atas siswa/siswi kategori VIII di SMP N 5 Koto Balingka. Tidak hanya itu atas riset ini membuktikan akibat kerangka balik pembelajaran agama islam atas siswa/siswi kategori VIII di SMP N 5 Koto Balingka ialah sebesar 33% & lebihnya 67% dipengaruhi oleh aspek lain akan tidak dimasukkan dalam riset ini. Bila ditelaah lebih jauh terdapatnya akibat kerangka balik pembelajaran orang berumur keatas dorongan berlatih pembelajaran agama islam akan tidak sedemikian itu kokoh sebab dorongan berlatih siswa/siswi kategori VIII di SMP N 5 Koto Balingka tidak cuma dipengaruhi kerangka balik pembelajaran orang berumur saja namun terdapat aspek lain akan pengaruhi aspek dorongan berlatih tersebut

SIMPULAN

Berpangkal atas hasil riset & ulasan hal akibat kerangka balik pembelajaran orang berumur keatas dorongan berlatih pembelajaran agama islam atas siswa/siswi kategori VIII di SMP N 5 Koto Balingka, bisa disimpulkan pengarang, kalau kerangka balik pembelajaran orang berumur mempengaruhi keatas dorongan berlatih pembelajaran agama islam siswa/siswi.

Hasil diri percobaan akan diperoleh ialah Thitung sebesar 3.396 & Tbagan sebesar 1,669 & angka penting kerangka balik pembelajaran orang berumur $0,003 \leq 0,05$ maksudnya H_0 ditolak H_a diperoleh. Alhasil dimaksud kalau kerangka balik pembelajaran orang berumur mempengaruhi keatas dorongan berlatih pembelajaran agama islam siswa/siswi kategori VIII SMP N 5 Koto Balingka. Sebaliknya koefisien pemastian (R^2) 0,330 atas begitu akibat kerangka balik pembelajaran orang berumur keatas dorongan berlatih pembelajaran agama islam atas siswa/siswi kategori VIII SMP N 5 Koto Balingka mempengaruhi sebesar 33%.

REFERENSI

- Abuddin Nata.(2012), Ilmu Pembelajaran Agama. Jakarta: Emas.
- Mohammad Rendy Islandana.(2017), Akibat Tingkatan Pembelajaran Orang berumur keatas Penataran Anak didik Kategori III SDN Ketanon Tulungagung Tahun Pelajaran 2016 / 2017, skripsi.(Kediri: Fak: FKIP Nusantara PGRI.
- Nana Syaodih Sukmadinat.(2003) Landasa ilmu jiwa cara pembelajaran. Bandung: Anak muda rosdakarya.
- Oemar Hamid. Cara Berlatih Membimbing. Jakarta: Alam Aksara, 2007.
- Peni Maya, Dkk.(2019), Akibat Tingkatan pembelajaran orang berumur keatas hasil berlatih anak(Kategori IV, V, VI) Atas mata pelajaran pembelajaran Agama Islam Di SDN 010 Pulau busuk berhasil Kecamatan Inuman. Kabupaten Kuantan Singingi, Harian pembelajaran & pembelajaran Agama Islam, vol 1, nomor 1
- Rois Mahfud.(2011), Angkatan laut(AL) Islam Pembelajaran Agama Islam. Jakarta: Erlangga.
- S. Andrianto. Akibat Tingkatan Pembelajaran Orang berumur keatas Dorongan Berlatih Anak didik di MA Miftahul Huda. Harian Manajemen & Pembelajaran. Vol. 02. Nomor. 05.
- Septian Kurnia & Sugeng Mukmin.(2017), Akibat kerangka Balik Pembelajaran Resmi Orang berumur keatas Dorongan Berlatih Siswa/siswi Kategori VIII Dalam Mata Pelajaran IPS di SMPN I Lemahabang Kabupaten Cirebon. Harian Edunomic, Vol. 5, Nomor. 01.

Sugiono.(2016) Tata cara riset Kuantitatif, Kualitatif, & R & D, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi ari kunto.(2006), metode riset sesuatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineka Cipta